

ЯРАШУВ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ**Абдуллаев Акмалжон Йўлчибаевич****Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси****Суёнов Абдулазиз Абдурахим ўғли****Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8042005>**

Маълумки, Республикамизда ҳар бир соҳани тубдан такомиллаштириш, барча давлат органлари халқ манфаатлари учун хизмат қилиши, давлатимизда “Инсон қадрини улуғлаш” борасида Президентимизнинг амалга ошираётган ишлари, чиқарилаётган қонун ва қонуности ҳужжатлари натижаси ўралок энг асосий соҳалардан бир суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш борасида амалга оширилаётган модернизация жараёнларида инсон, унинг манфаатлари, ҳуқуқ ва эркинликларига алоҳида эътибор қаратилиб, бу миллий қонунчилигимизда ўзининг яққол ифодасини топмоқда.

Конституциямизда инсон манфаатлари, ҳуқуқ ва эркинликларининг олий қадрият деб эътироф этилиши, халқимизнинг урф-одатлари ва анъаналаридан келиб чиққан десак айни ҳақиқат. Худди шу аснода жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигимизга 2001 йилда “Ярашув институти”нинг жорий этилганлиги ҳам жамиятда фуқаролар ўртасида ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатлилик, аҳиллик ва меҳр-оқибат муҳити мустаҳкамланишига, қонунларни инсон манфаатларига ва жамиятдаги айрим салбий иллатларни келишув асосида ҳал этиши учун самарали хизмат қилмоқда.

Ярашганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш деб - жиноят қонунида белгиланган тартибда жиноят содир этилиш натижасида жабр кўрган шахс (жабрланувчи) билан жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахснинг ярашиши натижасида айбдорни суд ажрими асосида жавобгарликдан озод қилишга айтилади.

2015 йилнинг 23 январида Биринчи Президентимиз Ислон Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маърузасида ҳуқуқни қўллаш амалиётига етарли даражада эътибор қаратиш, қонунларни ижрочиларга етказиш, ҳуқуқни қўллаш самарадорлигини ўрганиш, қабул қилинаётган қонунларни амалда қўллашни тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий механизмларни мустаҳкамлаш устувор вазифалар сифатида кўрсатиб ўтилган эди. 2022 йил 28 январьда қабул қилинган “2022-2026 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ ТЎҒРИСИДА”ги ПФ-60 сон фармонидаги 7 та устувор ўйналишларнинг бирини “Мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш” деб белгиланганлиги ва ушбу йўналшида амалга оширилиши лозим бўлган 8 та мақсадни қўйилгани бежиз эмас албатта.

Ҳозирки кунда жиноят қонунчилигида ярашув институтини қўллаш натижасида кўплаб инсонлар ўртасида ярашув қўлланилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод бўлиб, ўз оилалари бағрига қайтмоқда.

Қолаверса, ярашув институтининг ижобий жихатларидан бири жамиятда судланган шахслар сонини камайтирибгина қолмай, унинг узоқ давом этадиган, ҳатто авлодлар тақдирига ҳам салбий таъсир ўтказадиган оқибатларининг олдини олиш ва

жамиятдаги айрим ижтимоий муносабатларни бузилишига, қариндош-уруғ, эр-хотин ўртасидаги келиб чиқадиган келишмовчиликлар натижасида содир этилиши мумкин бўлган айрим ғайриижтимоий ҳаракатларни тўғри ечимини топишига имкон беради. Зеро, айбга иқроор бўлишни рағбатлантираётган мазкур самарали ҳуқуқий институт ортиқча суд-тергов ҳаракатлари ва у билан боғлиқ харажатларга барҳам бериб, жараённи тезлаштириш ва соддалаштириш сари кенг йўллар очмоқда.

References:

1. Khayitovich Y.D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.
2. Норбутаев Э.Х. Административно-процессуальные основы лицензирования оборота гражданского и служебного оружия в республике узбекистан //science and world. – 2013. – С. 29.
3. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Фаолиятни айрим турларини лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботларини янада либераллаштиришнинг айрим масалалари //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392. 35. Нарбутаев Э. Лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий табиати ҳамда ички ишлар органларининг рухсат бериш фаолияти //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-47. 84 36. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Некоторые вопросы дальнейшей либерализatsии лицензионно-разрешительных процедур для отдельных видов деятельности //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392.
4. Норбутаев Э. Ички ишлар органларининг лицензиялаш фаолиятининг ҳуқуқий асосларини ривожлантиришнинг айрим масалалари //Общество и инновatsii. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 69-77.
5. Норбутаев Э.Х. Ички ишлар органларининг лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш фаолияти бўйича ваколатларини таҳлили //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 56-60.
6. Таштемиров А.А., Калауов С. А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250.
7. Таштемиров А.А. Йулларда ҳаракатланишни тартибга солишнинг ҳуқуқий жиҳатлари ва бу борада технологиянинг ахамияти //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 111-115.
8. Таштемиров А.А. Ахборот технологиялари орқали содир этилган фирибгарлик жиноятларига қарши курашишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 320-327.
9. Таштемиров А.А. и др. Ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирлари //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 24-31. 43. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.

10. Qushboqov, S., & Yetmishboyev, M. (2022). Jazoni ijro etish muassasalari ishtirokida tuziladigan fuqarolik-huquqiy shartnomalarning mohiyati va ahamiyati. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(9), 76-80.
11. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
12. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
13. Qushboqov, S. (2023). Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(2 Part 2), 49-52.
14. Қушбоқов, Ш. (2023). Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи. Models and methods in modern science, 2(5), 114-117.
15. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
16. Нарбутаев Э. Административно-правовой характер лицензирования и лицензионная деятельность органов внутренних дел //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-47.